

LA BATTAGLIA DI FURIO CAMILLO

CELIO GASPARE

(Roma 1571 - 1640)

INVENTARIO: 344

MATERIA / TECNICA: olio su tavola

SCHEMA

Il dipinto rappresenta la *Battaglia di Furio Camillo*, come suggerito dall'iscrizione presente sullo stendardo in alto a destra della composizione: "S.P.Q.R./F. CAMIL./ R. DICTAT". È impossibile stabilire a quale delle due celebri battaglie condotte dal generale romano, l'una contro i Galli, l'altra contro i Veienti, si riferisca la scena qui rappresentata.

L'opera è di provenienza indeterminata ed è rintracciabile negli inventari Borghese solo a partire dal 1833, quando compare nell'elenco fidecommissario con la seguente descrizione: "Una Battaglia, d'autore incognito, largo palmi 6 oncie 3, alto palmi 2, ½". A quel tempo, la firma dell'autore presente nella parte inferiore della composizione doveva probabilmente risultare illeggibile, e così ancora alla fine del secolo, quando Adolfo Venturi (1893, p. 168) propose di ricondurre il dipinto alla mano di Francesco Allegrini, allievo del Cavalier d'Arpino. L'iscrizione "GASPARE CELIO DEL HABITO DI CRISTO F..." fu riscoperta da Roberto Longhi (1928, p. 209), e con essa anche un sicuro termine cronologico per l'esecuzione dell'opera, certamente posteriore all'investitura a cavaliere ricevuta da Celio nel 1613. Un possibile riferimento alla *Battaglia* potrebbe essere contenuto nella *Memoria* redatta dall'artista nel 1620 e pubblicata nel 1638, dove sono menzionate, senza soggetto, alcune opere eseguite per il cardinale Borghese (Della Pergola 1959, p. 87; Melasecchi 1990, p. 290).

La scena si svolge a lume notturno, rischiarata solo dal fuoco bagliore che preannuncia l'alba sullo sfondo a sinistra, e che arriva a riflettersi sui personaggi in primo piano, dove sono raffigurati vari gruppi di cavalieri in combattimento. Particolare risalto è dato ai due combattenti in posizione centrale, l'uno contraddistinto da un elmo col pennacchio, l'altro con una veste di colore rosso slavato, che lottano corpo a corpo.

Il vessillo rosso raffigurato dietro di loro contribuisce a focalizzare l'attenzione dello spettatore grazie al contrasto cromatico con i toni scuri dello sfondo, ed è forse una reminiscenza del perduto cartone della *Battaglia di Anghiari* di Leonardo da Vinci (Stefani 2000, p. 383)

Oltre il primo piano, il combattimento infuria a colpi di spade sullo sfondo di un paesaggio collinare in cui le curve dei pendii e le fronde della vegetazione si fondono con il cielo. Lo sfondo

scuro, insieme al formato stretto e lungo della tavola, su cui la scena si sviluppa in senso orizzontale, sono elementi di ascendenza rinascimentale.

Il dipinto Borghese è esemplificativo del ruolo avuto da Celio nella definizione della battaglia come un vero e proprio genere pittorico a sé stante. Questo tipo di soggetti sono sempre stati praticati, come dimostrano diversi sarcofagi antichi ma anche esempi pittorici prodotti dal Trecento in avanti, in relazione ad esigenze celebrative, didattiche, allegoriche o più semplicemente decorative. In tutti questi casi, tuttavia, la rappresentazione non risponde a norme precise ma alla libera invenzione dell'autore, ed è solo a partire dal Seicento che la battaglia assume caratteristiche tali da potersi identificare come genere: in primo luogo una rappresentazione sic et simpliciter, non legata ad uno specifico episodio storico nè, necessariamente, ad una particolare committenza, ma alimentata da una produzione di massa con finalità semplicemente decorative. La struttura delle battaglie dipinte si fa via via più canonica, rispondendo ad un preciso registro compositivo che vede la scena farsi più complessa e arricchirsi di episodi secondari che si svolgono sui diversi piani (sull'argomento si veda Zeri 1986, pp. IX-XXVII).

Il dipinto di Celio rappresenta un motivo di transizione verso queste novità, dove è ancora presente l'allusione all'episodio storico ma solo tramite un piccolo accenno, così da risultare secondario rispetto alla rappresentazione della battaglia in sé. L'artista guarda all'affresco con la *Battaglia di Tullo Ostilio* dipinto dal Cavalier d'Arpino nel Palazzo dei Conservatori in Campidoglio (1597), che costituì, insieme alla *Battaglia di Costantino* in Vaticano, l'archetipo del genere battagliatico (Zeri *cit.*, pp. IX-X; Melasecchi *cit.*, pp. 290-291; Gandolfi 2018, pp. 132-133).

Pier Ludovico Puddu

BIBLIOGRAFIA

- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese* in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 436;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 168;
- C. Galassi Paluzzi, *Indice delle Opere di Pittura esistenti in Roma*, in "Roma", V, 1928, p. 266;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 209;
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese in Roma*, ("Itinerari dei Musei e Monumenti d'Italia"), Roma 1951, p. 45;
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, II, Roma 1959, p. 87, n. 121;
- F. Zeri, *La nascita della "Battaglia come genere" e il ruolo del Cavalier d'Arpino*, in P. Consigli Valente (a cura di), *La battaglia nella pittura del XVII e XVIII secolo*, Parma 1986, pp. IX-X;
- O. Melasecchi, *Gaspere Celio pittore (1571-1640). Precisazioni ed aggiunte sulla vita e le opere*, in "Studi romani", XXXVIII, 1990, pp. 290-291, nn. 3-4;
- C. Stefani in P. Moreno, C. Stefani, *Galleria Borghese*, Milano 2000, pp. 382-383, n. 7;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 113;
- R. Gandolfi, *Gaspere Celio e la nascita della pittura di battaglia a Roma*, in *In corso d'opera 2. Ricerche dei dottorandi in Storia dell'Arte della Sapienza*, a cura di C. Di Bello, R. Gandolfi, M. Latella, Roma 2018, pp. 132-133.

English version

BATTLE OF FURIUS CAMILLUS

CELIO GASPARE

(Rome 1571 - 1640)

INVENTORY: 344

MEDIUM: oil on panel

COMMENTARY

The scene of this painting is the Battle of Furius Camillus, as is shown by the inscription on the standard in the upper right-hand corner: 'S.P.Q.R./F. CAMIL./ R. DICTAT'. It is not possible, however, to establish which of the two famous battles led by the Roman general – one against the Gauls, the other against the Veientes – is represented here.

Of uncertain provenance, the work was only first mentioned in connection with the Borghese Collection in 1833, when it appeared in the *Inventario Fidecommissario* with this description: 'A battle, by an unknown artist, 6 spans 3 inches wide, 2 ½ spans high'. At the time, the painter's signature in the lower portion of the panel was probably not legible and remained so until the end of the century, when Adolfo Venturi (1893, p. 168) proposed an attribution to Francesco Allegrini, a student of Cavalier d'Arpino. The inscription 'GASPARE CELIO DEL HABITO DI CRISTO F...' was first rediscovered by Roberto Longhi (1928, p. 209); it also provided critics with an indication of the date of the work, which was certainly after that of Celio's investiture into the knightly order in 1613. A possible reference to the *Battle* could be contained in the artist's memoirs, written in 1620 and published in 1638, in which he mentions several works painted for Cardinal Borghese, without specifying the subjects (Della Pergola 1959, p. 87; Melasecchi 1990, p. 290).

The panel depicts a night scene, illuminated only by the dim glare announcing the rising of the sun in the left portion of the background. The light of dawn is reflected on the figures in the foreground, which shows a group of knights engaged in battle. The two combatants in the centre constitute the focus of the composition: one dons a plumed helmet, while the other wears a faded red garment, as they fight hand-to-hand.

The large red banner behind them serves to capture the viewer's gaze by providing a chromatic contrast with the dark tones of the background; this motif may allude to the lost cartoon of Leonardo da Vinci's *Battle of Anghiari* (Stefani 2000, p. 383).

Beyond the foreground, the battle rages: soldiers exchange sword thrusts in a melee that extends toward the rear of the scene, which is composed of a hilly landscape whose tree-lined slopes blend into the sky. Both the dark backdrop and the long and narrow shape of the panel, along which the scene develops horizontally, are elements derived from Renaissance painting.

The work in question is a prime example of Celio's role in establishing battle scenes as an independent pictorial genre. As shown by numerous ancient sarcophaguses as well as several paintings dating as far back as the 14th century, works in this genre were produced in celebratory, didactic or allegorical contexts, or simply as decorative elements. In these cases, however, representations did not follow set rules but were freely interpreted by painters. Only from the 17th century did the battle scene take on characteristics that made it into a proper genre: to begin with, the representation could be generic, not connected to a specific historic episode or even to a particular commission; rather it was conceived as a mass product with a merely decorative purpose. In addition, the structure of such paintings became increasingly canonical, with precise compositional guidelines that required scenes to become increasingly complex, rich in secondary episodes taking place on different planes (on this topic, see Zeri 1986, pp. IX-XXVII).

Celio's panel indeed represents a point of transition in the development of these innovations: in this case, the scene refers to a specific historical episode; yet this is indicated only by means of a small detail, which is ultimately a fact of secondary importance compared to the representation of the battle as an independent motif. The artist was inspired by Cavalier d'Arpino's *Battle of Tullus Hostilius* in Palazzo dei Conservatori on Capitoline Hill (1597): together with *The Battle of the Milvian Bridge* in the Vatican, this work was the archetype of the genre of battle scenes (Zeri 1986, pp. IX-X; Melasecchi 1990, pp. 290-291; Gandolfi 2018, pp. 132-133).

Pier Ludovico Puddu

BIBLIOGRAPHY

- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese* in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 436;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 168;
- C. Galassi Paluzzi, *Indice delle Opere di Pittura esistenti in Roma*, in "Roma", V, 1928, p. 266;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 209;
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese in Roma*, ("Itinerari dei Musei e Monumenti d'Italia"), Roma 1951, p. 45;
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, II, Roma 1959, p. 87, n. 121;
- F. Zeri, *La nascita della "Battaglia come genere" e il ruolo del Cavalier d'Arpino*, in P. Consigli Valente (a cura di), *La battaglia nella pittura del XVII e XVIII secolo*, Parma 1986, pp. IX-X;
- O. Melasecchi, *Gaspere Celio pittore (1571-1640). Precisazioni ed aggiunte sulla vita e le opere*, in "Studi romani", XXXVIII, 1990, pp. 290-291, nn. 3-4;
- C. Stefani in P. Moreno, C. Stefani, *Galleria Borghese*, Milano 2000, pp. 382-383, n. 7;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 113;
- R. Gandolfi, *Gaspere Celio e la nascita della pittura di battaglia a Roma*, in *In corso d'opera 2. Ricerche dei dottorandi in Storia dell'Arte della Sapienza*, a cura di C. Di Bello, R. Gandolfi, M. Latella, Roma 2018, pp. 132-133.

